

CZU: 343.541:316.346.2

DOI:10.5281/zenodo.6641408

HĂRȚUIREA PE CRITERIU DE SEX CA FORMĂ DE DISCRIMINARE

Arina ȚURCAN

doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, avocată

ORCID ID: 0000-0003-0058-9655

Ion DONȚU

candidat la funcția de procuror

ORCID ID: 0000-0003-4131-8093

Sexual harassment as a form of discrimination is a violation of gender equality. Although the Republic of Moldova has made some progress in reducing gender inequality in the last decade, discrimination and harassment on the grounds of sex is common. The share of people who say that not all citizens of the Republic of Moldova are equal before the law is 61%, most often respondents indicated a situation related to discrimination based on socioeconomic status (13%), sex (12%), ethnicity or nationality (10%). The General Report on the Situation in the Field of Preventing and Combating Discrimination in the Republic of Moldova highlights an increasing trend in the number of complaints alleging discrimination on the grounds of sex. The rate of decisions to identify discrimination in the field of dignity injury (harassment) is about 19%. The criterion of sex remains dominant in discriminatory actions in this area. One of the main pitfalls that women face in the process of accessing the protection mechanism is the perpetuation of prejudices regarding the nature or role of women in society and the gaps in the regulatory framework.

Keywords: gender equality; protected criteria; discrimination; harassment

Dreptul la egalitate este dreptul tuturor ființelor umane de a fi egale în demnitate, de a fi tratate cu respect și considerație și de a participa în condiții de egalitate cu ceilalți la orice aspect al vieții economice, sociale, politice, culturale sau civile. Toate ființele umane sunt egale în fața legii și au dreptul la protecție și beneficiu egal în fața legii. Hărțuirea pe criteriu de sex ca formă de discriminare reprezintă o încălcare a egalității de gen.

Deși în ultimul deceniu, Republica Moldova a înregistrat anumite progrese în diminuarea inegalităților de gen, discriminarea și hărțuirea pe criteriu de sex

este des întâlnită. Ponderea persoanelor care afirmă că nu toți cetățenii din Republica Moldova sunt egali în fața legii constituie 61% [1, p.4]. Datele *Studiului național cu privire la percepția populației generale și opinia specialiștilor cu privire la pregătirea actorilor din sectorul justiției pentru a face față cazurilor de discriminare*⁴ reflectă că cel mai des respondenții au indicat o situație legată de discriminarea pe bază de statut socioeconomic (13%), **sex (12%)**, etnie sau naționalitate (10%) [2, p.6].

Constatări similare sunt prezente și în *Raportul General privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova*, în care se evidențiază o tendință crescătoare a numărului de plângeri în care se invocă discriminarea pe criteriu de sex. Este în creștere și rata deciziilor de constatare a discriminării aferente domeniului lezarea demnității (hărțuire) constituie circa 19%. Criteriul de sex rămâne a fi dominant în acțiunile de discriminare în acest domeniu [2, p.3].

Una dintre principalele capcane cu care se confruntă femeile în procesul de accesare a mecanismului de protecție este tocmai perpetuarea prejudecăților în ceea ce privește natura sau rolul femeilor în societate. Perpetuarea acestor modele de gândire se pot dovedi a fi la fel de periculoase ca dezavantajele sociale care afectează femeile în comparație cu bărbații, deoarece contribuie la menținerea convingerii că există o diferență înăscută în aptitudinile dintre sexe [3, p.18].

În condițiile în care hărțuirea pe criteriu de sex afectează în special femeile, iar tradiția, specificul cultural, prejudecățile de gen și pasivitatea judiciară generală crează un climat favorabil pentru aceasta, este indubitabil că eliminarea discriminării pe baza de sex trebuie să reprezinte o prioritate atât pentru stat cât și pentru membrii societății.

Hărțuirea este reglementată specific în directivele Uniunii Europene privind nediscriminarea, care inițial au tratat-o ca o manifestare concretă a discriminării directe. Abordarea sa ca subiect separat în cadrul directivelor se bazează mai degrabă pe importanța pe care o are faptul de a atrage atenția asupra acestei forme deosebit de nocive de tratament discriminatoriu decât pe o schimbare a gândirii conceptuale. Directivele privind egalitatea de tratament între bărbați și femei prevăd, de asemenea, că hărțuirea sexuală este un tip specific de discriminare, în cadrul căreia conduita indezirabilă „verbală, nonverbală sau

⁴ Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului național „Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene, pentru combaterea discriminării în Republica Moldova” cofinanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei în contextul Parteneriatului pentru Buna Guvernare.

fizică” are „conotație sexuală” [4, art. 2].

O mare parte din orientările privind hărțuirea la nivelul Uniunii Europene sunt derivate din Declarația Consiliului din 19 decembrie 1991 privind punerea în aplicare a Recomandării Comisiei referitoare la protecția demnității femeilor și bărbaților la locul de muncă, inclusiv codul de bune practici în vederea combaterii hărțuirii sexuale [4, p.70].

În partea ce vizează hărțuirea sexuală este un tip specific de discriminare, Dreptul Uniunii Europene adoptă o abordare obiectivă/subiectivă flexibilă [5]. În primul rând, se ia în considerare percepția pe care o are victima asupra tratamentului respectiv pentru a se stabili dacă a avut loc un act de hărțuire. În al doilea rând, chiar dacă victima nu resimte efectiv urmările hărțuirii, se poate trage o concluzie, atâta timp cât reclamantul constituie ținta conduitei respective. Problemele de fapt referitoare la măsura în care comportamentul respectiv poate fi considerat hărțuire se determină, în general, la nivel național.

Legislația Republicii Moldova, definește hărțuirea pe criteriu de sex ca formă de discriminare, reglementează mecanismul de protecție împotriva discriminării și incriminează contravențional hărțuirea în domeniul muncii [6, art. 54/2 alin (2)]. În acest sens, articolul 16 din Constituție, care consfințește principiul egalității statuează la alin. (2) egalitatea cetățenilor Republicii Moldova în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială. Norma constituțională enumeră 10 criterii protejate de discriminare. Printre criteriile enumerate și garantate de articolul 16 alin. (2) din Constituție, se cuprinde și criteriul bazat pe „sex”. Prin prisma acestui criteriu consfințit în Constituție, autoritățile statului prin politicile promovate urmează să asigure drepturi și oportunități egale în orice sferă a vieții atât femeilor, cât și bărbaților.

Analizând dimensiunea socială a noțiunii de egalitate, legiuitorul a acordat acesteia statutul de drept fundamental, drept care a cunoscut un laborios, dar și îndelungat proces de cristalizare, înfățișându-se în prezent ca o instituție deosebit de complexă, ce ține atât de ordinea juridică internă, cât și de cea internațională. Astfel, este indubitabil că eliminarea discriminării pe baza de sex reprezintă o parte integrantă a acestor drepturi fundamentale [7, p.7].

Principiul egalității de șanse pentru femei și bărbați, este garantat în Republica Moldova prin două acte normative distincte: Legea nr. 5/2006 privind asigurarea egalității de șanse pentru femei și bărbați și Legea nr. 121/2012 privind asigurarea egalității.

Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, care are drept scop asigurarea exercitării drepturilor egale de către femei

și bărbați în sfera politică, economică, socială, culturală, în alte sfere ale vieții, în vederea prevenirii și eliminării tuturor formelor de discriminare pe criteriu de sex. Concomitent, prevederile acestei legi definesc discriminarea directă după criteriul de sex ca orice acțiune care, în situații similare, discriminează o persoană în comparație cu o altă persoană de alt sex, inclusiv din cauza sarcinii, maternității sau paternității.

Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității [8] constituie legea cadru în materie și are drept scop asigurarea egalității tuturor persoanelor implicit și pe baza criteriului *de sex*. Discriminare, conform art.1 din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității este definită ca orice deosebire, excludere, restricție ori preferință în drepturi și libertăți a persoanei sau a unui grup de persoane, precum și susținerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupus. Astfel, noțiunea de discriminare în conformitate cu art.1 din Legea nr.121/2012 cu privire la asigurarea egalității include, în general, cazurile în care o persoană sau un grup sunt tratați mai puțin favorabil decât o altă persoană/grup, fără o justificare adecvată.

Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității reglementează și hărțuirea ca o formă de discriminare manifestată printr-un comportament nedorit, care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, avînd drept scop sau efect lezarea demnității unei persoane pe baza criteriilor stipulate de lege [8]. Consecvent, art. 2 din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității stipulează 12 criterii protejate de discriminare, printre care și criteriu de sex.

Hărțuirea este calificată drept formă de discriminare dacă sunt prezente cumulativ următoarele elemente: (1) comportamentul nedorit, (2) bazat pe un criteriu protejat [8], (3) care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, (4) are drept scop sau efect lezarea demnității [9, p.11]. Un element specific pentru hărțuirea ca formă de discriminare este că nu este necesar a fi argumentat prezența unui comparator și motiv discriminatoriu (intenție), nu este relevant [10].

Un alt aspect novator al Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității îl constituie faptul că protecția victimei hărțuirii pe criteriu de sex urmează a fi efectuată prin repartizarea sarcinii probațiunii. Înainte ca sarcina probei să fie inversată către presupusul agresor, pentru a demonstra că diferența de tratament nu este discriminatorie și/sau că nu a avut loc un act de hărțuire, persoanele ce reclamă un act de discriminare trebuie să stabilească o „*acuză argumentată de discriminare*” [11] sau „*o prezumție relativă că efectul unei măsuri sau al unei*

practici este discriminatoriu” [12]. În dependență de circumstanțele din fiecare caz, legislația națională prevede posibilitate prezentării în calitate de probe date statistice care pot face dovada generală privind practicile discriminatorii [11, 12, 13]. Astfel, luând în considerație dificultatea probării faptelor de discriminării, persoanelor afectate li se cere doar să descrie faptele, în baza cărora se poate presupune că a avut loc discriminarea, iar sarcina demonstrării lipsei discriminării îi revine pârâtului.

Potrivit prevederilor art. 13 a Legii nr. 121/2012 privind asigurarea egalității, persoana care se consideră victimă a hărțuirii (ca formă de discriminare) poate depune o plângere la Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, prin care va solicita constatarea discriminării. Plângerea trebuie să conțină o descriere a încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această încălcare, faptele și eventualele dovezi care susțin plângerea, numele și adresa persoanei care o depune. Chiar dacă art. 13 din Legea nr. 121/2012 privind asigurarea egalității reglementează mecanismul de depunere a plângerii pentru hărțuire ca formă de discriminare, victimele hărțuirii pe criteriu de sex nu pot obține un remediu efectiv doar prin adresarea la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, deoarece deciziile emise de această autoritate nu sunt executorii, pentru părți ele au caracter de recomandare și nu obligă subiecții cărora li s-au înaintat recomandările să le execute.

În condițiile în care Legea nr. 121/2012 privind asigurarea egalității și Legea nr.298/21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității investesc Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, doar cu atribuții de constatare a hărțuirii pe criteriu de sex ca formă de discriminare, pentru a solicita oprirea hărțuirii victima urmează să se adreseze în ordinea procedurii civile în instanța de judecată. Lipsa unor prevederi exprese în art. 192 din Codul de procedură civilă care ar obliga instanțele de judecată să judece în mod prioritar cauzele de discriminare face ca acestea să fie tergiversate, iar victima să primească o hotărâre, definitivă și irevocabilă în termen îndelungat. În condițiile descrise, pentru a asigura victimelor discriminării un remediu efectiv, este necesar a fi revizuit cadrul normativ în partea ce vizează consolidarea atribuțiilor Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, prin revizuirea Legii nr.121/2012 cu privire la asigurarea egalității și a Legii nr. 298/2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în partea ce ține de punerea în executare a deciziilor Consiliului și consolidarea mecanismului de aplicare a sancțiunilor

pentru neexecutarea deciziilor emise de Consiliu.

Potrivit actelor internaționale, respectul pentru demnitatea ființei umane, pentru autonomia individuală, inclusiv pentru dreptul de a face propriile alegeri, precum și pentru independența persoanei, este un principiu fundamental.

În virtutea obligațiilor pozitive ale statului de a lua toate măsurile rezonabile și acceptabile pentru protejarea drepturilor persoanei, acestuia îi revine datoria primordială de a asigura un mecanism de sancționare a actelor de hărțuire ce au drept scop sau efect lezarea demnității. Această obligație derivă și din garanțiile constituționale potrivit cărora statul garantează fiecărui om dreptul la egalitate și nediscriminare.

Potrivit legislației naționale, articolul 17 din Legea cu privire la asigurarea egalității prevede că faptele de discriminare sunt pasibile de răspundere disciplinară, civilă, contravențională și penală, conform legislației în vigoare. Răspunderea disciplinară poate surveni fie ca urmare a intervenției Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității pe lângă instituția angajatoare cu demersuri de pornire a unei anchete de serviciu în privința persoanelor cu funcții de răspundere care au comis în activitatea lor fapte acte de hărțuire sexuală, fie ca urmare a sesizării Comisiei de etică și disciplină ce are în atribuții examinarea abaterilor disciplinare.

Răspunderea civilă poate surveni în cazul în care victima hărțuirii sexuale ca formă a discriminării înaintează acțiune în instanța de judecată privind repararea prejudiciului material și moral ce i-a fost cauzat prin fapta de discriminare.

Răspunderea contravențională survine ca urmare a întocmirii și înaintării în instanța de judecată de către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a proceselor-verbale cu privire la contravențiile prevăzute de art. 54² – încălcarea egalității în domeniul muncii, art. 65¹ – discriminarea în domeniul învățământului, art. 71¹ – discriminarea privind accesul la serviciile și bunurile disponibile publicului, art. 71² – împiedicarea activității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Cu toate acestea, subiect al contravenției reglementate art. 54² alin (2) Cod Contravențional este doar angajatorul, respectiv nu sunt pasibili de răspundere contravențională salariații ce admit acte de hărțuire. În contextul lacunelor descrise supra se impune necesitatea modificării și completării cadrului normativ astfel încât normele Codului Contravențional să permită atragerea la răspundere pentru hărțuire a tuturor persoanelor fizice ce săvârșesc acte de discriminare, nu doar a angajatorului [9, p.17].

Legislația actuală nu reglementează obligația de prevenție și nici răspunderea pentru acte de hărțuire pe criteriu de sex săvârșite în alte tipuri de

relații sociale ce exced domeniul muncii și al educație. Astfel, nu este reglementată răspunderea pentru acte de hărțuire apărute în relațiile dintre prestator de servicii și consumator, precum și în alte domenii de interacțiune socială. Lipsa unei norme ce ar reglementa în mod expres răspunderea pentru acte de hărțuire sexuală și hărțuire pe criteriu de sex în relațiile cotidiene face ca rata de raportare a acestor fapte să fie net inferioară situației existente.

Hărțuirea face parte dintr-un continuum de comportamente care pot crește în gravitate. Deși adesea vedem aceste comportamente ca fiind separate, granițele care le separă rămân fragile. Dacă actele de hărțuire pe criteriu de sex se produc în stradă prin folosirea expresiilor ce sfidează ordinea publică atunci în funcție de conținutul discursului, făptuitorul poate fi atras la răspundere contravențională în temeiul art. 69 alin (1) Cod Contravențional pentru injurie sau în baza art. 354 Cod Contravențional pentru huliganism nu prea grav. Dacă comportamentul nedorit cu tentă de hărțuire sexuală este repetitiv și i-a cauzat victimei o stare de anxietate, frică pentru siguranța proprie ori a rudelor apropiate, fiind constrânsă să-și modifice conduita de viață, săvârșită prin urmărirea persoanei sau contactarea/încercarea de a contacta prin orice mijloc sau prin intermediul altei persoane, făptuitorul poate fi atras la răspundere contravențională pentru acte de persecuție în temeiul art.78² Cod Contravențional. Chiar dacă în legislația contravențională se conțin anumite norme în care se pot încadra acțiunile de hărțuire sexuală, de cele mai multe ori făptuitorii rămân nepedepsiți deoarece angajații poliției întâmpină dificultăți la calificarea și documentarea contravențiilor enunțate supra, dar și pentru că victimele sunt privite cu circumspecție în baza stereotipurilor bazate pe gen. Din aceste considerente, pentru a descuraja comportamentul hățuitor și a asigura victimelor o protecție adecvată, considerăm necesar a fi operate modificării și completării cadrului normativ astfel încât să fie prevăzută răspunderea pentru acte de hărțuire pe criteriu de sex săvârșite în alte tipuri de relații sociale ce exced domeniul muncii și al educație.

Hărțuirea pe criteriu de sex, ca formă de discriminare reprezintă o încălcare a egalității de gen. Deși în ultimul deceniu, Republica Moldova a înregistrat anumite progrese în diminuarea inegalităților de gen, discriminarea și hărțuirea pe criteriu de sex este des întâlnită. Ponderea persoanelor care afirmă că nu toți cetățenii din Republica Moldova sunt egali în fața legii constituie 61%, cel mai des respondenții au indicat o situație legată de discriminarea pe bază de statut socioeconomic (13%), sex (12%), etnie sau naționalitate (10%). *Raportul General privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova*, evidențiază o tendință crescătoare a numărului de plângeri în care se

invocă discriminarea pe criteriu de sex. Este în creștere și rata deciziilor de constatare a discriminării aferente domeniului lezarea demnității (hărțuire) constituie circa 19%. Criteriul de sex rămâne a fi dominant în acțiunile de discriminare în acest domeniu. Una dintre principalele capcane cu care se confruntă femeile în procesul de accesare a mecanismului de protecție este tocmai perpetuarea prejudecăților în ceea ce privește natura sau rolul femeilor în societate și lacunele cadrului normativ.

Hărțuirea ca o formă de discriminare manifestată printr-un comportament nedorit, care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, avînd drept scop sau efect lezarea demnității unei persoane pe baza criteriilor stipulate de lege. Consecvent, art. 2 din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității stipulează 12 criterii protejate de discriminare, printre care și criteriu de sex.

Hărțuirea este calificată drept formă de discriminare dacă sunt prezente cumulativ următoarele elemente: (1) comportamentul nedorit, (2) bazat pe un criteriu protejat, (3) care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, (4) are drept scop sau efect lezarea demnității. Un element specific pentru hărțuirea ca formă de discriminare este că nu este necesar a fi argumentat prezența unui comparator și motiv discriminatoriu (intenție), nu este relevant.

Chiar dacă anumite acte normative definesc hărțuirea sexuală, inclusiv ca formă de discriminare analiza cadrului normativ relevă că Republica Moldova nu are un cadru normativ complex și clar ce ar reglementa un mecanism de protecție împotriva hărțuirii sexuale. Cadrul normativ existent include *inter alia*, obligația a varii instituții direct sau indirect de a contribui la protecția victimelor hărțuirii sexuale și a hărțuirii pe criteriu de sex. În contextul actual, atribuțiile de constatare și examinare a faptei de hărțuire sexuală se suprapun în rândul responsabililor mandatați prin lege- 5 autorități - Inspectoratul de Poliție, Procuratura, Instanța de Judecată, Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPPEDAE) și Avocatul Poporului (Ombudsmanul). Această situație poate fi calificată drept un aspect pozitiv, deoarece oferă victimei hărțuirii sexuale, inclusiv a hărțuirii pe criteriu de sex mai multe oportunități de a sesiza autoritățile despre actul de hărțuire. Totodată, situația respectivă, poate avea și efecte negative, deoarece se creează confuzii atât pentru instituțiile investite cu atribuții de prevenire și investigare a actelor de hărțuire sexuală, cât și pentru victime în procesul de raportare a cazurilor.

Chiar dacă art. 13 din Legea nr. 121/2012 privind asigurarea egalității reglementează mecanismul de depunere a plîngerii pentru hărțuire ca formă de

discriminare, victimele hărțuirii pe criteriu de sex nu pot obține un remediu efectiv doar prin adresarea la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, deoarece deciziile emise de această autoritate nu sunt executorii, pentru părți ele au caracter de recomandare și nu obligă subiecții cărora li s-au înaintat recomandările să le execute.

În condițiile în care Legea nr. 121/2012 privind asigurarea egalității și Legea nr.298/21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității investesc Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, doar cu atribuții de constatare a hărțuirii pe criteriu de sex ca formă de discriminare, pentru a solicita oprirea hărțuirii victima urmează să se adreseze în ordinea procedurii civile în instanța de judecată. Lipsa unor prevederi exprese în art. 192 din Codul de procedură civilă care ar obliga instanțele de judecată să judece în mod prioritar cauzele de discriminare face ca acestea să fie tergiversate, iar victima să primească o hotărâre, definitivă și irevocabilă în termen îndelungat. În condițiile descrise, pentru a asigura victimelor discriminării un remediu efectiv, este necesar a fi revizuit cadrul normativ în partea ce vizează consolidarea atribuțiilor Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, prin revizuirea Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității și a Legii nr. 298/2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în partea ce ține de punerea în executare a deciziilor Consiliului și consolidarea mecanismului de aplicare a sancțiunilor pentru neexecutarea deciziilor emise de Consiliu.

Răspunderea contravențională survine ca urmare a întocmirii și înaintării în instanța de judecată de către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a proceselor-verbale cu privire la contravențiile prevăzute de art.54² – încălcarea egalității în domeniul muncii, art.65¹ – discriminarea în domeniul învățământului, art.71¹ – discriminarea privind accesul la serviciile și bunurile disponibile publicului, art.71² – împiedicarea activității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Cu toate acestea, subiect al contravenției reglementate art. 54² alin (2) Cod Contravențional este doar angajatorul, respectiv nu sunt pasibili de răspundere contravențională salariații ce admit acte de hărțuire. În contextul lacunelor descrise supra se impune necesitatea modificării și completării cadrului normativ astfel încât normele Codului Contravențional să permită atragerea la răspundere pentru hărțuire a tuturor persoanelor fizice ce săvârșesc acte de discriminare, nu doar a angajatorului.

Legislația actuală nu reglementează obligația de prevenție și nici

răspunderea pentru acte de hărțuire pe criteriu de sex săvârșite în alte tipuri de relații sociale ce exced domeniul muncii și al educație. Astfel, nu este reglementată răspunderea pentru acte de hărțuire apărute în relațiile dintre prestator de servicii și consumator, precum și în alte domenii de interacțiune socială. Lipsa unei norme ce ar reglementa în mod expres răspunderea pentru acte de hărțuire sexuală și hărțuire pe criteriu de sex în relațiile cotidiene face ca rata de raportare a acestor fapte să fie net inferioară situației existente. Din aceste considerente, pentru a descuraja comportamentul hățuitor și a asigura victimelor o protecție adecvată, considerăm necesar a fi operate modificării și completării cadrului normativ astfel încât să fie prevăzută răspunderea pentru acte de hărțuire pe criteriu de sex săvârșite în alte tipuri de relații sociale ce exced domeniul muncii și al educație.

Referințe:

1. Studiul național cu privire la percepția populației generale și opinia specialiștilor cu privire la pregătirea actorilor din sectorul justiției pentru a face față cazurilor de discriminare, CoE, 2021. [Accesat: 20.12.2021] Disponibil: <https://rm.coe.int/studiu-national-perceptia-cu-privire-la-pregatirea-actorilor-din-secto/1680a2c559>
2. Raportul Discriminarea în Republica Moldova, 2020. [Accesat: 20.12.2021] Disponibil: <http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/final-infografic-COE-discriminare-RO-1.pdf>
3. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Khamhotkhu și Askenchik c. Rusiei, 2017, Judecătorul Pinto de Albuquerque, opinie separată.
4. Declarația Consiliului din 19 decembrie 1991 privind punerea în aplicare a Recomandării Comisiei referitoare la protecția demnității femeilor și bărbaților la locul de muncă, inclusiv Codul de Bune Practici în vederea combaterii hărțuirii sexuale (JO C 27, 4 februarie 1992).
5. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova (republicat) 2016, nr. 78.
6. Codul contravențional nr. 218 din 24.10.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova (republicat) 2017, nr. 78-84.
7. PEREVOZNIC, I., ȚURCAN, A., RUSU, L. Raportul de analiză a compatibilității legislației Republicii Moldova cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Chișinău: S. n., 2019. 240 p. [Accesat: 20.12.2021]

Disponibil: <http://cdf.md/files/resources/141/CDF%20Raport%20compatibilitate.pdf>.

8. Legea nr.121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității,. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2012, nr.103.

9. Cum prevenim și reducem hărțuirea sexuală la locul de muncă și studii, Recomandări de politici, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Centrul de Drept al Femeilor, Chișinău, 2018. [Accesat: 20.12.2021] Disponibil: <https://progen.md/cum-prevenim-si-reducem-hartuirea-sexuala-la-locul-de-munca-si-studii-recomandari-de-politici/>

10. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Eremia c. Moldovei, 2013 și Identoba c. Georgiei, 2015.

11. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Stoica c. României

12. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza D.H. și alții c. Republicii Cehe

13. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Opuz c. Turciei

